

Peer Review Report

PEER REVIEW REPORT FOR:

Amorim, S. M., Martins, H. R., Guilherme, A. S. R., & Souza, R. M. (2025). CLIMEJ — Organizational climate scale for junior enterprises: A validation study. *Revista de Administração Contemporânea*, 29(2), e240272.
<https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2025240272.en>

HOW TO CITE THIS PEER REVIEW REPORT:

Silva, R., Amorim, S. M., Martins, H. R., Guilherme, A. S. R., & Souza, R. M. (2025). Peer review report for: CLIMEJ — Organizational climate scale for junior enterprises: A validation study. *RAC. Revista de Administração Contemporânea*. *Zenodo*.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15536121>

REVIEWERS:

- Roseane Silva (Universidade Estadual da Paraíba, Brazil)
The other reviewer did not authorize the disclosure of his/her reports

ROUND 1

Reviewer 1 report

Reviewer: Roseane Silva
Date review returned: November 3, 2024
Recommendation: Major revision

Comments to the authors

A construção de um questionário que avalia aspectos psicossociais pressupõe a inclusão de três principais etapas: validade de conteúdo, validade de construto e validade de critério. O desenvolvimento do trabalho evidência algumas etapas

desse processo, porém sem fazer a identificação descritiva de que tipo de validade está sendo abordada. Em certo momento, há a menção à “validade externa”, para a qual se propõe a correlação entre o construto que tem suas características psicométricas investigadas (CLIMEJ) e as subescalas de características do conhecimento, quais sejam : escala de desenho do trabalho, percepção de suporte organizacional e florescimento no trabalho, porém não há nenhum suporte científico/empírico que estabeleça a relação que se espera encontrar entre o construto que se investiga (CLIMEJ) e as escalas que permitiriam a validade de construto almejada (Observa-se isso na página 11).

Mesmo sendo uma versão aprimorada de um estudo piloto inicial, elementos de background teórico, principalmente relativo ao construto “clima organizacional”, se fazem necessário para solidificar a apresentação do paper.

Questões pontuais do artigo apresentado se elencam a seguir:

(i) Na pág. 4, indicar de quem é a escala de clima organizacional ECO; pág. 5, segundo parágrafo, “ ... em que não há motivações salariais essas características...”, texto sem link; ainda na página 5, evidencia o modelo de Kolb, mas não põe a fonte original e cita Martins et al. (2004); pág. 6, faz menção aos modelos teóricos existentes através da revisão bibliográfica, porém não destaca que estudo foram esses; pág. 11, análise de dados, 1º parágrafo, “Após essas ações, estimaram-se ...” (texto incompleto); ainda na página 11, ao citar os índices de ajustes apresentar um rodapé indicando cada item e averiguar o índice BIC, para o qual supõe-se equívoco na grafia; na página 12, indicar as correlações esperadas com respaldo na literatura científica; página 14, indicar a tabela 2, no contexto descritivo.

(ii) Fica claro a divisão em sub-amostras (506 participantes e 712 participantes), porém não há clareza na motivação para essa opção.

Sobre a construção do questionário indicar se a construção foi elaborada a partir de uma escala de likert (de quantos pontos), o uso da escala para as questões sócio demográficas, trazendo um perfil mais esclarecedor para o leitor estabelecendo a capacidade de reprodutibilidade da investigação.

Quanto às questões de gênero, não ficou claro a importância da fragmentação dessa variável, uma vez que, a mesma, não foi utilizada para explicar nenhuma circunstância apresentada no modelo de validação do construto proposto (CLIMEJ).

(iii) Solicita-se topificar as partes da investigação (ex. Introdução; enquadramento teórico; desenho da investigação empírica; discussão dos resultados; conclusão, referências), tendo em vista que o trabalho apresenta um texto corrido, em algumas partes, sem mencionar de que escopo está sendo tratado.

(iv) Sugere-se que os autores aprimorem a apresentação do artigo, elaborando de forma elucidativa as etapas de validação do questionário, trazendo para o leitor fluidez nas etapas de elaboração e validação do questionário. Algumas leituras podem trazer colaborações para o ajuste de uma melhor apresentação, como as que se seguem:

Avaliação das Características Psicométricas dos Instrumentos de Medida Utilizados nos Artigos Publicados nos Periódicos da Área Contábil: Uma Análise Longitudinal, Revista Pensar Contábil, v.15, n.57, 2013.

El Clima Organizacional en el Diseño del Balanced Scorecard: Evaluación Psicométrica de un Instrumento de Medida, Contabilidade Vista & Revista, v. 22, 2011.

Additional Questions:

Does the manuscript contain new and significant information to justify publication?: Yes

Does the Abstract (Summary) clearly and accurately describe the content of the article?: No

Is the problem significant and concisely stated?: No

Are the methods described comprehensively?: No

Are the interpretations and conclusions justified by the results?: Not applicable

Is adequate reference made to other work in the field?: Not applicable

Is the language acceptable?: Yes

Does the article have data and / or materials that could be made publicly available by the authors?: No

Please state any conflict(s) of interest that you have in relation to the review of this paper (state “none” if this is not applicable).: None.

Rating:

Interest: 2. Good

Quality: 3. Average

Originality: 1. Good

Overall: 2. Average

Authors' Response

Comentários do Revisor 1

Comentário 1

A construção de um questionário que avalia aspectos psicossociais pressupõe a inclusão de três principais etapas: validade de conteúdo, validade de construto e validade de critério. O desenvolvimento do trabalho evidencia algumas etapas desse processo, porém sem fazer a identificação descritiva de que tipo de validade está sendo abordada. Em certo momento, há a menção à “validade externa”, para a qual se propõe a correlação entre o construto que tem suas características psicométricas investigadas (CLIMEJ) e as subescalas de características do conhecimento, quais sejam: escala de desenho do trabalho, percepção de suporte organizacional e florescimento no trabalho, porém não há nenhum suporte científico/empírico que estabeleça a relação que se espera encontrar entre o construto que se investiga (CLIMEJ) e as escalas que permitiriam a validade de construto almejada (Observa-se isso na página 11).

Resposta: As etapas mencionadas foram incluídas ao longo do texto, na introdução, método e discussão.

Comentário 2

Mesmo sendo uma versão aprimorada de um estudo piloto inicial, elementos de background teórico, principalmente relativo ao construto “clima organizacional”, se fazem necessário para solidificar a apresentação do paper.

Resposta: Informamos que foram acrescentados e alterados os pontos teóricos na introdução do manuscrito.

Comentário 3

Na pág. 4, indicar de quem é a escala de clima organizacional ECO.

Resposta: O trecho foi reescrito na página 4.

Comentário 4

pág. 5, segundo parágrafo, “ ... em que não há motivações salariais essas características...”, texto sem link;

Resposta: O trecho foi reescrito na página 5.

Comentário 5

ainda na página 5, evidencia o modelo de Kolb, mas não põe a fonte original e cita Martins et al. (2004).

Resposta: Não identificamos esse trecho na referida página.

Comentário 6

pág. 6, faz menção aos modelos teóricos existentes através da revisão bibliográfica, porém não destaca que estudo foram esses.

Resposta: O parágrafo foi reescrito incluindo o referido estudo.

Comentário 7

pág. 11, análise de dados, 1º parágrafo, “Após essas ações, estimaram-se ...” (texto incompleto).

Resposta: O trecho foi corrigido.

Comentário 8

ainda na página 11, ao citar os índices de ajustes apresentar um rodapé indicando cada item e averiguar o índice BIC, para o qual supõe-se equívoco na grafia.

Resposta: Foi realizada uma explicação maior dos índices e seus usos na página.

Comentário 9

na página 12, indicar as correlações esperadas com respaldo na literatura científica.

Resposta: Foram incluídas a correlação esperada e referência.

Comentário 10

página 14, indicar a tabela 2, no contexto descritivo.

Resposta: A tabela foi indicada.

Comentário 11

Fica claro a divisão em sub-amostras (506 participantes e 712 participantes), porém não há clareza na motivação para essa opção.

Resposta: Foi incluída a informação da seção de participantes do método.

Comentário 12

Sobre a construção do questionário indicar se a construção foi elaborada a partir de uma escala de likert (de quantos pontos), o uso da escala para as questões sócio demográficas, trazendo um perfil mais esclarecedor para o leitor estabelecendo a capacidade de reprodutibilidade da investigação.

Resposta: Foi incluída a informação na seção de instrumentos do método.

Comentário 13

Quanto às questões de gênero, não ficou claro a importância da fragmentação dessa variável, uma vez que, a mesma, não foi utilizada para explicar nenhuma circunstância apresentada no modelo de validação do construto proposto (CLIMEJ).

Resposta: Concordamos com essa pontuação, informando que faria mais sentido que tais análises fossem removidas.

Comentário 14

Solicita-se topificar as partes da investigação (ex. Introdução; enquadramento teórico; desenho da investigação empírica; discussão dos resultados; conclusão, referências), tendo em vista que o trabalho apresenta um texto corrido, em algumas

partes, sem mencionar de que escopo está sendo tratado.

Resposta: Foram incluídos novos tópicos no manuscrito, a fim de contemplar este comentário.

Comentário 15

Sugere-se que os autores aprimorem a apresentação do artigo, elaborando de forma elucidativa as etapas de validação do questionário, trazendo para o leitor fluidez nas etapas de elaboração e validação do questionário. Algumas leituras podem trazer colaborações para o ajuste de uma melhor apresentação, como as que se seguem:

Avaliação das Características Psicométricas dos Instrumentos de Medida Utilizados nos Artigos Publicados nos Periódicos da Área Contábil: Uma Análise Longitudinal, Revista Pensar Contábil, v.15, n.57, 2013.

El Clima Organizacional en el Diseño del Balanced Scorecard: Evaluación Psicométrica de un Instrumento de Medida, Contabilidade Vista & Revista, v. 22, 2011.

Resposta: Fizemos algumas alterações na introdução e método do estudo buscando contemplar este comentário, e informamos que os textos enviados foram considerados e incluídos como referência.

Reviewer 2 report

Reviewer 2 for this round chose not to disclose his/her review report.

Authors' Response

Comments:

Reviewer: 2

The authors' responses to the comments of Reviewer 2 for this round were omitted from this report, since the reviewer did not authorize the disclosure of his/her report